

Organizan:

Asociación Científica
de Economía y Dirección de la Empresa
Función Empresarial y Creación de Empresas

ULL

Universidad
de La Laguna

Vicerrectorado de Relaciones
Universidad y Sociedad

Workshop

Emprender en el S.XXI:
Aspectos Sociales y Educativos

17 de Mayo
09:00 a 19:00 horas

Edificio de Económicas y Empresariales
de la Universidad de La Laguna
(Campus de Guajara)

Colaboran:

ULL

Universidad
de La Laguna

- Cátedra de Turismo - CajaCanarias - ASHOTEL - ULL
- Dpto. de Economía y Dirección de Empresas
- Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad
- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
- Escuela Universitaria de Empresariales y Turismo

Universidad de La Laguna
Consejo Social

.es
EmpresaSociedad

Asociación Científica
de Economía y Dirección de la Empresa
Función Empresarial y Creación de Empresas

ULL

Universidad
de La Laguna

Vicerrectorado de Relaciones
Universidad y Sociedad

LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO EMPRENDEDOR

(Sala de Juntas)

La intención emprendedora de los estudiantes universitarios en diferentes sistemas educativos. El caso español versus el caso brasileño

Natalia Martín Cruz y César Gámez Alcalde

Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados, Universidad de Valladolid

Vicente Lima Crisóstomo

Departamento de Contabilidad, Universidad Federal do Ceará, Brasil

Las empresas de Economía Social. ¿Una alternativa a la crisis económica en Canarias?

Fernando Carnero Lorenzo y Juan Sebastián Nuez Yáñez

Departamento de Historia e Instituciones Económicas, Universidad de La Laguna

Cristino Barroso Ribal

Departamento de Sociología, Universidad de La Laguna

Identidad de rol en la transferencia de conocimiento mediante spin-offs universitarias: el caso de las académicas españolas

María del Mar Fuentes Fuentes, Carlos Antonio Albacete Sáez, Ana María Bojica y Matilde Ruiz Arroyo

Departamento de Organización de Empresas, Universidad de Granada

Environmental conditions for women's entrepreneurial activity: an international study

Daniela Jiménez y David Urbano

Departamento de Economía de la Empresa, Universitat Autònoma de Barcelona

El papel de las mujeres académicas en la creación de spin-offs universitarias en España"

Ana María Bojica y María del Mar Fuentes Fuentes

Departamento de Organización de Empresas, Universidad de Granada

Testimonio emprendedor en primera persona

Guadalape Martín (Grupo CET) y Andrea Rodino (Atabara Consulting). Cofundadoras de Trampolín Solidario

La perspectiva de los organismos de apoyo

M^a Dolores Pérez Martínez, responsable del área de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de S/C de Tenerife

Moderadora: Olga González Morales (Dpto. Ec. de las Instituciones, estadística económica y econometría de la ULL)

14:00 – 16:00 • Almuerzo

La intención emprendedora de los estudiantes universitarios en diferentes sistemas educativos. El caso español versus el caso brasileño

Natalia Martín Cruz
César Gámez Alcalde
Universidad de Valladolid, España
Vicente Lima Crisostomo
Universidad Federal do Ceará, Brasil

RESUMEN

En el presente trabajo, nuestro objetivo se centra en valorar, utilizando los fundamentos de la teoría de la conducta planificada, los rasgos que son importantes para que un estudiante desarrolle su intención emprendedora. Igualmente, nos interesa reconocer cómo los factores de contexto pueden suponer un elemento adicional a considerar. Para cumplir con estos objetivos, realizamos un análisis de los estudiantes de la titulación de Administración de Empresas en las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de dos universidades, una española y otra brasileña, de características comparables. Los resultados ponen de manifiesto que en ambos países el modelo de la conducta planificada se confirma, siendo las tres variables mencionadas anteriormente las que inciden de forma más significativa sobre la intención de emprender de los estudiantes universitarios. Sin embargo, no se obtienen diferencias significativas entre los estudiantes de los dos países estudiados.

PALABRAS CLAVE

Intención emprendedora, estudiantes universitarios, modelo de conducta planificada, España, Brasil.